

BO'LAJAK IQTISODIYOT FANI O'QITUVCHILARINING O'ZIGA XOS PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Djumanazarova Zamira Kojabayevna

Oriental Universiteti Katta o'qituvchisi

zamira.kojaboevna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421550>

Pedagogik faoliyat - o'qituvchining o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash vazifalarini hal qilishga qaratilgan va pedagogik o'zaro ta'sir orqali amalga oshiriladigan kasbiy faoliyati. O'qituvchi ushbu faoliyatning bir nechta turlarini amalga oshiradi: o'rgatadi, tarbiyalaydi, yo'naltiradi, tashkil qiladi, targ'ib qiladi, mustaqil bilim olishga jalb qiladi. Bularning barchasi bevosita o'qitish va tarbiyalash vazifalarini hal qilishga qaratilgan.

Pedagogik faoliyat davomida motivatsion-maqсадli bosqich, vaziyatni anglash bosqichi mavjud: motivlar tug'iladi, faoliyatga aqliy tayyorgarlik yaratiladi, maqsad va vazifalar qo'yiladi va o'zgartiriladi, o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga o'qituvchining ta'siri muvofiqlashtiriladi. va pedagogik o'z-o'zini tahlil qilish usullari (diagnostika, bashorat, nazorat), vazifa hal qilinadi, yo'l qo'yilgan pedagogik kamchiliklar bartaraf etiladi. Inson faoliyatining boshqa turlari singari, pedagogik faoliyat ham turli xil xususiyatlardan iborat: maqsad, obyekt, subyekt va vositalar. Bular:

-Birinchidan, pedagogik faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan belgilanadi, ya'ni pedagogik faoliyat natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog'liqdir. Uning faoliyati yoshlar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik faoliyat avlodning ijtimoiy o'ziga xosligini (ketma-ketligini) ta'minlaydi, bir avlod tajribasini keyingi avlodga uzatadi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlarga yo'naltiradi, insonning ijtimoiy tajriba orttirishdagi tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi.

- Ikkinchidan, pedagogik faoliyat doimo shaxsiy faoliyatni boshqarish bilan bog'liq. Pedagogik maqsad talabaning maqsadiga aylanishi muhim. Bunga erishish oson bo'lmaydi. Pedagog o'z faoliyatining maqsadi va unga erishish yo'llari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi, ularga maqsadga erishish o'quvchilar uchun ham muhim ekanligini tushuntira olishi kerak.

- Uchinchidan, pedagogik jarayonda (ta'lim, tarbiya) o'quvchilar faoliyatini boshqarish shuning uchun murakkab - pedagogik maqsad doimo o'quvchi kelajagiga qaratilgan. Pedagog bu maqsadni o'quvchidan ko'ra aniqroq tasavvur qiladi. O'quvchi esa ko'p hollarda hayotiy tajriba yetishmagani uchun bugun, bugungi kun tashvishlari bilan yashaydi, kelajakni to'liq tasavvur qila olmaydi. O'qitish ijodiy faoliyatdir. Tajribasi ortib borishi bilan pedagog asl o'quv materiallaridan qanoatlanmaydi, o'qitish jarayonida yangi materiallardan foydalanishga harakat qiladi. Buning uchun unda ijodkorlik hissiy jihatdan shakllanishi kerak. Agar ijodkorlik hissi bo'lsa, tarbiyachi izlanadi, o'z ustida ishlaydi. Hissiy o'z-o'zini tayyorlash o'qituvchida ijodkorlik hissini uyg'otadi.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisi kommunikativ muloqotda samarali bo'lishi uchun u pedagogik ta'sir tizimlarini, uning har bir qismini bilishi kerak. O'qituvchi va o'quvchilarning sinfdagi ijtimoiy-psixologik o'zaro ta'sirining xususiyatlari - kommunikativ, ijodiy individuallikka asoslangan bo'lishi kerak. Bunday holda, aloqa yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- hamkorlikdagi ijodiy faoliyatga qiziqish asosida muloqot;
- do'stona muloqot;

- masofadan turib muloqot qilish;
- Qoʻrqitish (qoʻrquv) asosidagi muloqot;
- Soxta obroʻ qozonish uchun tashkil etilgan muloqot.

Birinchi yoʻnalishning asosini oʻqituvchining yuksak kasbiy etikasi tashkil etadi. M.O. Kibel, I.P. Volkov, V.F. Shatalov, M.Ochilov, O.Roziqovlar kabi olimlar bu borada oʻz fikrlarini bildirishdi. Ularning fikricha, bolalar bilan munosabat va pedagogik tuygʻular shu yoʻnalish asosida shakllanadi.

Ikkinchi yoʻnalish - doʻstona munosabatlarni shakllantirish, taʼlim faoliyati. Toʻrt tomonlama aloqa aloqaning boshqarilishini taʼminlaydi. Pedagog bir tomondan bolalar bilan yaqin doʻst boʻlsa, ikkinchi tomondan birgalikdagi faoliyatning ishtirokchisi boʻlishi kerak.

Uchinchi yoʻnalish, yaʼni masofadan turib muloqot qilish muhim ahamiyatga ega. Oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasida maʼlum masofa boʻlishi kerak. Masofa juda uzoq boʻlmasligi kerak. Aks holda rasmiyatchilik kuchayadi, ijodiy muhit shakllanmaydi.

Toʻrtinchi yoʻnalish - qoʻrqitishga asoslangan muloqot, bu aloqaning salbiy shakli. Baʼzi oʻqituvchilar oʻquvchilarni qoʻrqitish orqali muloqot qilishadi. Chunki ularning pedagogik mahorati yaxshi shakllanmagan. Bu oʻzaro tushunishga toʻsqinlik qiladi.

Beshinchi yoʻnalish – soxta obroʻ-eʼtibor qozonish uchun tashkil etilgan muloqot boʻlib, ayrim yosh oʻqituvchilar yetarli malakaga ega boʻlmagani uchun yolgʻon gapirishadi. Bu usulni qoʻllagan oʻqituvchida umumiy pedagogik va kommunikativ madaniyat yetishmaydi. Shunday qilib, birinchi va ikkinchi yoʻnalishlar asosida muloqotni joriy etish - taʼlim va tarbiya jarayonini samarali olib borishga xizmat qiladi. Boʻlajak iqtisodiyot fani oʻqituvchisining malakasini oshirishda pedagogik mahorat muhim oʻrin tutadi. Qobiliyat - hayot jarayonida shakllangan individual xususiyatlar yigʻindisi boʻlib, u shaxsning muayyan faoliyat turini muvaffaqiyatli bajarish qobiliyati darajasini ifodalaydi. Qobiliyatlarning shakllanishi va rivojlanishida shaxsning tugʻma iqtidori, turmush sharoiti, bilimi, ayniqsa uning faoliyati muhim oʻrin tutadi. Qobiliyat bilim, koʻnikma va malakalarga asoslanadi. Qobiliyatning eng yuqori darajasi isteʼdoddir. Pedagogik qobiliyat - boʻlajak iqtisodiyot fani oʻqituvchilarining ushbu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shugʻullanish qobiliyatini, malakasini va qobiliyatini belgilovchi koʻnikmalar turlaridan biridir.

Pedagogik mahorat murakkab va koʻp qirrali boʻlib, bir qancha tuzilmalardan iborat. Bular didaktik, akademik, idrok etish, tashkiliy va boshqa koʻnikmalar turlariga boʻlinadi.

Didaktik malakalar oʻquvchilarga osonlik bilan tushunarli va qisqacha tushuntiriladigan, oʻquvchilarning fanga qiziqishini, mustaqil faol fikrlashni uygʻotadigan malakalardir. Didaktik qobiliyatga ega boʻlgan oʻqituvchi kerak boʻlganda qiyin oʻquv materialini oʻquvchilarga moslashtirib, murakkabroqlarini tushunishni osonlashtiradi.

Akademik malakalar matematika, fizika, biologiya, ona tili, adabiyot, tarix va boshqa shu kabi fanlarga xos koʻnikmalardir. Isteʼdodli boʻlajak iqtisodiyot fani oʻqituvchilari oʻz fanini faqat kurs doirasidagina emas, balki har tomonlama va chuqur biladi, bu sohadagi yutuq va kashfiyotlarni doimiy nazorat qilib boradi, oʻquv materiallaridan mutlaqo bepul foydalana oladi va ilmiy izlanishlar olib boradi.

Pertseptiv qobiliyatlar - bu psixologik kuzatishlar, oʻquvchining ichki dunyosiga kirish, uni tushunish qobiliyati. Iqtidorli oʻqituvchi, shuningdek, oʻquvchining ichki holatidagi juda ahamiyatsiz oʻzgarishlarni oʻziga yaxshi boʻlmagan koʻrinishlarga qarab sezishi mumkin. Oʻquvchilarning kayfiyati ularning darsga tayyorlik darajasini aniqlashi mumkin.

Tashkiliy qobiliyat - talabalar jamoasini tashkil etish, unda jamoani birlashtira olish va o'z faoliyatini oqilona tashkil etish qobiliyatidir. Bu qobiliyat talabalar jamoasini birlashtirish, ularning ishiga rahbarlik qilish, ularni muhim vazifalarni bajarishga undash, ta'limni oqilona tashkil etishga qaratilgan.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilari reja asosida ta'limni tashkil qiladi, berilgan vazifalarning bajarilishini nazorat qiladi, vaqtdan unumli va oqilona foydalanadi, o'quvchilarning bilimlarni egallashini nazorat qiladi, pedagogik jarayonning samarali olib borilishiga zamin yaratadi.

Vaziyatga qarab, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisi dars davomida juda ko'p vaqt sarflashi mumkin, ammo tajribali o'qituvchi bunday hollarda dars rejasini samarali o'zgartirishi mumkin.

Kommunikativ qobiliyat – o'quvchilar bilan pedagogik maqsadga muvofiq muloqot qilish, pedagogik odob, atrofdegilar bilan muloqot qilish, shirinsozlik, to'g'ri muloqot qilish, bolalar qalbiga yo'l topa olish, ularga yaqinlasha olish, nuqtai nazardan juda samaralidir. pedagogik nutq. munosabatlarni o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Pedagogik xushmuomalalik, muloqot qobiliyatisiz o'qituvchining bolalar qalbiga yo'l topishi juda qiyin.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchisining o'quvchilar qalbini zabt etishi uning muloqot qilish qobiliyatiga bog'liq. Shaxsning kommunikativ qobiliyatini shakllantiradigan xususiyatlar orasida etakchi va yordamchi rollarni o'z zimmasiga oladigan xususiyatlar mavjud. Avvalo, idrok etish, ya'ni doimo idrok bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar (ulardan eng muhimi kuzatish) yetakchilik qiladi. O'qituvchining kommunikativ qobiliyati uning mahoratidan dalolat beradi.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilari nutqi mazmuni, ifodaliligi, jozibadorligi, nutq matnini chiroyli va ta'sirli tuza olishi, tilning boyligi va badiiy ifoda vositalaridan o'rinli foydalana olishi bilan ajralib turishi kerak.

Shunday ekan, bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilari o'z ishini tashkil etishda tasodifiy taassurotlarga berilmasdan, ortiqcha ikkilanmasdan, dadil harakat qilishi, qat'iy qaror qabul qilishi muhim ahamiyatga ega. Jasorat bilan birga matonat ham ish muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim fazilatdir. O'qituvchining irodaviy sifatlaridan biri uning har qanday pedagogik muhitda o'zini tuta bilishidir.

Ta'lim sohasida bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilari kompetensiyalarning rivojlanishi o'qituvchining pedagogik qobiliyatlari qay darajada shakllanganligida namoyon bo'ladi.

Bo'lajak iqtisodiyot fani o'qituvchilarining malakasi ta'lim jarayonidagi nizolarni oqilona hal qilishga undaydi. Agar sog'lom fikr mojarolarni hal qilishning yagona yo'li mojaroga kirishish ekanligini ta'kidlasa, bu jarayonda siz tashabbus ko'rsatishingiz kerak. Chunki konflikt ongli ravishda kirish orqali boshqarilishi mumkin.

References:

1. Vegner, E. G. Methodological competence of the teacher of geography: a teaching manual / Elena Vegner; Feder. Agency on education, Russian Federation, Kuzbas. gos. ped. acad., Institute of professional development. – Novokuznetsk : IPK, 2010. – 119 p.
2. Volobueva, I. Methodology competence of a teacher [Electronic resource] / T. E. Volobueva // Naukova skarbnytsya osvity Donechchyna. – 2008. – No. 1. – Mode of access :

http://archive.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/Nsod/2008_1/Volobyeva.pdf.

1. 3. Genkal, S. E. Formation of technological competence of future teachers of biology / S. E. Genkal // Pedagogical Sciences: theory, history, innovative technologies // Collection of scientific works. – Sumy: SumDPU named after A. S. Makarenko, № 5 (23), 2012. – P. 188-196.
3. Danilovich, V. A. Development of methodological competence of researchers in the sphere of physical culture and sports at the stage of post-graduate studies: abstract. dis. of cand. ped. nauk: specialty. 13.00.08 «Theory and methods of professional education» / V. A. Danilovich. – Minsk, 2012. – 27 S.
4. Kolmogorova, V. I. Cultural approach to the formation of pedagogical culture of a teacher / I. V. Kolmogorova // Izvestiya of the Ural State University. – 2008. – No. 60. – P. 163 – 167.
5. Novikov, A. M. Methodology: a Glossary of basic concepts / A. M. Novikov, Dmitry A. Novikov. – Moscow: Librokom, 2013. – 208 p.
6. Dictionary of the Philosophy course for students 2, 3, 4 courses of all specialties of day and correspondence forms of training / Comp. A. G. Chichkov, A. M. Bashkuev, A. M. Paterno. – Dnepropetrovsk: Shee OUGHTA, 2014.– 20 p.